

**JOURNAL OF ADVANCED
SCIENTIFIC RESEARCH**

ISSN: 0976-9595

Editorial Team

Editorial Board Members

Dr. Hazim Jabbar Shah Ali

Country: University of Baghdad , Abu-Ghraib , Iraq.

Specialization: Avian Physiology and Reproduction.

Dr. Khalid Nabih Zaki Rashed

Country: Dokki, Egypt.

Specialization: Pharmaceutical and Drug Industries.

Dr. Manzoor Khan Afridi

Country: Islamabad, Pakistan.

Specialization: Politics and International Relations.

Seyyed Mahdi Javazadeh

Country: Mashhad Iran.

Specialization: Agricultural Sciences.

Dr. Turapova Nargiza Ahmedovna

Country: Uzbekistan, Tashkent State University of Oriental Studies

Specialization: Art and Humanities, Education

Dr. Muataz A. Majeed

Country: INDIA

Specialization: Atomic Physics.

Dr Zakaria Fouad Fawzy Hassan

Country: Egypt

Specialization: Agriculture and Biological

Dr. Subha Ganguly

Country: India

Specialization: Microbiology and Veterinary Sciences.

Dr. KANDURI VENKATA LAKSHMI NARASIMHACHARYULU

Country: India.

Specialization: Mathematics.

Dr. Mohammad Ebrahim

Country: Iran

Specialization: Structural Engineering

Dr. Malihe Moeini

Country: IRAN

Specialization: Oral and Maxillofacial Radiology

Dr. I. Anand shaker

Country: India.

Specialization: Clinical Biochemistry

Dr. Magdy Shayboub

Country: Taif University, Egypt

Specialization: Artificial Intelligence

Kozikhodjayev Jumakhodja Hamdamkhodjayevich

Country: Uzbekistan

Senior Lecturer, Namangan State University

Dr. Ramachandran Guruprasad

Country: National Aerospace Laboratories, Bangalore, India.

Specialization: Library and Information Science.

Dr. Alaa Kareem Niamah

Country: Iraq.

Specialization: Biotechnology and Microbiology.

Dr. Abdul Aziz

Country: Pakistan

Specialization: General Pharmacology and Applied Pharmacology.

Dr. Khalmurzaeva Nadira - Ph.D., Associate professor, Head of the Department of Japanese Philology, Tashkent State University of Oriental Studies

Dr. Mirzakhmedova Hulkar - Ph.D., Associate professor, Head of the Department of Iranian-Afghan Philology, Tashkent State University of Oriental Studies

Dr. Dilip Kumar Behara

Country: India

Specialization: Chemical Engineering, Nanotechnology, Material Science and Solar Energy.

Dr. Neda Nozari

Country: Iran

Specialization: Obesity, Gastrointestinal Diseases.

Bazarov Furkhat Odilovich

Country: Uzbekistan

Tashkent institute of finance

Shavkatjon Joraboyev Tursunqulovich

Country: Uzbekistan

Namangan State University

C/O Advanced Scientific Research,

8/21 Thamostraran Street,

Arisipalayam, Salem

THEORY OF THE TECHNOLOGY OF FORMING FLAT-VOLUME AREAS OF CLOTHING PARTS WITH THE USE OF A NEW DEVICE FOR VACUUMING A CLOSED SPACE

D.A.BAKHRIDINOVA, S.H.KHUDJAMURODOV

Annotation: This article presents an analysis of the processes of wet-heat treatment of textile materials affecting the physicomaterial properties, describes a special shaping device and detailed characteristics of various degrees of vacuum, as well as the theoretical foundations of the aerodynamic passage of air in vacuum space and the results of studies of costume fabric for breaking load

Keywords: vacuum space, molding, aerodynamics, breaking load, perforation, air flow, deformation, low-operational technologies, shell.

ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМОВАНИЯ ПЛОСКО-ОБЪЕМНЫХ УЧАСТКОВ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА

Д.А.БАХРИДИНОВА, С.Х.ХУДЖАМУРОДОВ

Аннотация: В данной статье приведен анализ процессов влажно-тепловой обработки воздействующих на физико-механические свойства текстильных материалов, описано специальное формообразующее устройство и детальные характеристики различных степеней вакуума, а также теоретические основы аэродинамического прохождения воздуха в вакуумном пространстве и результаты исследований костюмной ткани на разрывную нагрузку

Ключевые слова: вакуумное пространство, формование, аэродинамика, разрывная нагрузка, перфорация, поток воздуха, деформация, малооперационные технологии, оболочка.

Важным направлением совершенствования технологии изготовления швейных изделий является улучшение их качества за счет формирования и устойчивого закрепления заданной конфигурации деталей одежды. В целом качество одежды в значительной степени зависит от формы основных деталей и сохранения ее в процессе эксплуатации изделия.

Для создания заданной формы деталей одежды из тканей или пакетов текстильные материалы подвергаются прессованию путем воздействия на них давления, технологическим паром и температурой в течение определенного промежутка времени. Однако в результате механического воздействия на обрабатываемый полуфабрикат происходит ухудшение его физико-механических свойств и снижение качества изготавливаемой одежды.

В процессе формообразования и использования давления при прессовании нити материала или пакета полуфабриката подвергаются нежелательным усилиям и микроскопическим разрушениям волокон, что уменьшает механические характеристики (разрывная нагрузка, разрывное удлинение). Операции ВТО приводят также к ухудшению гигиенических (воздухопроницаемости, паропроницаемости) показателей, что нашло подтверждение в наших исследованиях [2]. Так, результаты экспериментальных исследований физико-механических свойств пакетов после ВТО свидетельствуют о том, что происходит потеря их свойств в среднем на 15-21%.

На основе вышеизложенного следует, что для повышения качества обработки путем сохранения физико-механических и гигиенических свойств текстильных материалов необходимо совершенствовать способ формообразования, исключая появление повреждений и негативных воздействий на пакет деталей одежды со стороны рабочих

органов (матрицы и пуансона) оборудования для ВТО. Недостатком этих устройств является то, что форма пуансона и матрицы постоянная. Для увеличения ассортимента или замены формирующихся деталей одежды необходимо менять матрицу и пуансон, что неизбежно приводит к дополнительным материальным расходам и снижению производительности.

Наиболее совершенной для формования объемных деталей одежды является специальное устройство [3], представляющее перфорированную форму-колодку, выполненную в виде верхней и нижней подушек. В верхней подушке установлены форсунки для подачи полимерного композиционного материала и горячего воздуха ($t=125-130^{\circ}\text{C}$), предназначенные для надежной фиксации созданной формы деталей одежды. Перфорация выполнена в нижней подушке, соединенной с вакуумной установкой (рис.1).

Рис.1. Нижняя подушка устройства вакуумного формования деталей одежды:

1-подушка, 2-перфорация, 3-воздушная камера, 4-вакуумная установка, 5-трубопровод.

Нижняя подушка 1 выполнена с перфорацией 2, сквозь которую отсасывается воздух из воздушной камеры 3 (замкнутого технологического пространства) при помощи вакуумной установки и через трубопровод 5. Для формования, например, спинки мужского пиджака ткань 6 укладывается на нижнюю подушку 1 и за счет вакуумирования замкнутого технологического пространства, создаваемого профилем нижней подушки, происходит деформирование ткани. Деформирование ткани осуществляется при плотном контакте с наружной поверхностью нижней подушки, создаваемом потоком отсасываемого воздуха через перфорации с помощью вакуумной установки. Таким образом, деформированная ткань копирует форму нижней подушки. Для фиксации полученной формы служит верхняя подушка [3], в которой установлены специальные форсунки для подачи полимерного композиционного материала, а также предусмотрено устройство (калорифер) для одновременной подачи горячего воздуха с целью интенсификации процесса закрепления формы и сушки. Вакуумирование замкнутого технологического пространства под нижней подушкой состоит в разрежении воздуха (газа) и доведение его до состояния при давлении ниже атмосферного. Степень разрежения газа зависит от соотношения между средней длиной свободного пробега $\bar{\lambda}$, соответствующей взаимным столкновениям молекул газа, в котором находится газ. В зависимости от данного соотношения различают степени сверхвысокого ($\lambda \gg r$), высокого ($\lambda > r$), среднего ($\lambda \leq r$) и низкого ($\lambda \ll r$) вакуума [4].

Средняя длина свободного пробега $\bar{\lambda}$ молекулы с учетом распределения соударяющихся молекул по относительным скоростям равна:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}n_0\delta}, \quad (1)$$

где n_0 – число молекул в см^3 газа; δ – эффективное поперечное сечение соударения.

В случае соударения молекул, имеющих диаметр $d \approx 10^{-8}$ см, эффективное газокинетическое поперечное сечение равно площади круга с радиусом d (эффективный диаметр молекулы):

$$\delta = \pi d^2 \quad (2)$$

Для оценки работы вакуумной установки полезно знать некоторые характеристики различных степеней вакуума (табл. 1.)

Характеристики различных степеней вакуума

Характеристики	Вакуум			
	низкий	средний	высокий	сверхвысокий
Давления, характерные для данной степени вакуума, мм.рт.ст.	760-1	$1 \cdot 10^{-3}$	$10^{-3} - 10^{-7}$	10^{-8} и менее
Число молекул, m^3	$10^{25} - 10^{22}$	$10^{22} - 10^{19}$	$10^{19} - 10^{13}$	10^{13} и менее
Зависимость от давления коэффициентов теплопроводности и внутреннего трения	Не зависит от давления	Зависимость от удлинения определяется параметром $\bar{\lambda}/d$	Прямо пропорциональны давлению	Оба явления практически отсутствуют

Для определения степени вакуума при формообразовании элементов деталей одежды необходимо рассчитать среднюю длину пробега $\bar{\lambda}$ молекул воздуха (1) и сопоставить с размерами деталей одежды, соответствующими замкнутому технологическому пространству в пределах объема нижней подушки (рис. 1). Так, например, для среднего вакуума, когда число молекул в m^3 составляет $n_0 = 10^{22} - 10^{19}$ (табл.1) средняя длина пробега $\bar{\lambda}$ равна 0,0225-2,25 м. Этот диапазон длины пробега вполне сопоставим с линейными размерами (r) устройства для вакуумирования с целью формообразования элементов деталей одежды, т.е. для среднего вакуума $\lambda \leq r$.

Для формообразования деталей одежды с помощью вакуумирования предусмотрены множество перфораций в пределах рабочей зоны нижней подушки данного устройства. Сквозные отверстия могут иметь различную конфигурацию (рис. 1). Выбор формы перфорации зависит от особенностей аэродинамики прохождения воздуха и создания благоприятных условий деформирования ткани, расположенной на рабочей поверхности подушки.

Вакуумирование осуществляется посредством откачки (отсоса) воздуха из некоторого замкнутого герметичного пространства с помощью вакуумного насоса. В настоящем устройстве (рис.1) струйки воздуха проходят через отверстия различной формы (рис.2): конически сужающейся (рис. 2,а) к нижней поверхности (конфузор); конически расширяющейся (рис.2,б) к нижней поверхности (диффузор); цилиндрической (рис.2,в). Рассмотрение вопросов прохождения струйки воздуха или любого другого газа через перфорации с целью выполнения аэродинамического расчета основывается на главных положениях и законах гидродинамики. Однако, если физические свойства капельных жидкостей при их движении остаются постоянными и при изменении давления и температуры не сжимаются, и не расширяются, то физические свойства газов функционально зависят от температуры и давления. Газам свойственны высокие скорости, они способны расширяться и сжиматься в широких диапазонах. При этом движения газов связаны с внутренними термодинамическими процессами (взаимные превращения тепловой энергии в механическую). Однако малые перепады давлений и обычные температуры, наиболее часто встречающиеся в технике, приводят к тому, что изменения основных физических свойств (плотности, вязкости, температуры и др.) воздуха и других газов в процессе их движения при малых скоростях и давлениях (близких к атмосферному), настолько малы, что ими можно пренебречь. Это дает возможность использования основных закономерностей гидродинамики при анализе аэродинамических процессов.

Рис. 2. Виды перфораций и аэродинамические характеристики (v -скорость потока воздуха; F -площадь сечения отверстия; p -давление):

а) перфорация в виде конфузора ($P_1 > P_2$; $F_1 > F_2$; $V_1 > V_2$)

б) перфорация в виде диффузора ($P_1 < P_2$; $F_1 < F_2$; $V_1 < V_2$)

в) перфорация в виде цилиндрического отверстия ($P_1 = P_2$; $F_1 = F_2$; $V_1 = V_2$)

Основным уравнениям гидродинамики является уравнение Д.Бернулли, выражающее закон сохранения механической энергии при движении идеальной жидкости, которая не имеет вязкости и обладают абсолютной подвижностью. В случае реальной жидкости, имеющей вязкость, возникают силы сопротивления движению жидкости – внутреннего и внешнего трения. Поэтому расходуется безвозвратно часть энергии давления. Эти потери характеризуют как потери напора на трение или линейные потери напора h_{mp} .

Помимо потери напора на трение различают ещё потери напора на местные сопротивления h_m , которые вызваны геометрическими, конструктивными и технологическими особенностями перемещения (транспортирования) потока жидкости (газа). Поэтому общие потери реальной жидкости на любом участке трубопровода h_{nom} равны:

$$h_{nom} = h_{mp} + h_m \quad (3)$$

В общем случае местные сопротивления, вызывающие потери энергии при движении жидкости (газа), определяются рядом факторов: 1) изменением поперечного сечения (расширением или сужением); 2) изогнутостью и кривизной воздуховода (поворотом потока); 3) разветвлением или слиянием потоков; 4) комбинированием указанных факторов в различных устройствах.

Важным в аэродинамических расчетах является учет местного сопротивления по конструктивному признаку, когда имеет место внезапное и плавное расширение и сужение трубопровода в местах изменения его сечения. Потери напора (в метрах) на местные сопротивления определяются по формуле Вейсбаха [5]:

$$h_m = \zeta (v^2 / 2g) = \zeta h_v, \quad (4)$$

где $h_v = v^2 / 2g$ – скоростной напор;

или, выражая через потерю давления ΔP_m ($\text{кгс}/\text{м}^2$) в местном сопротивлении:

$$\Delta p_m = (\gamma v^2 / 2g), \quad (5)$$

где ζ – безразмерный коэффициент (коэффициент местного сопротивления), выражающий потерю напора в долях скоростного напора и определяемый опытным путем.

При внезапном сужении воздуховода вначале происходит сжатие потока воздуха и затем расширение. Потери напора при внезапном сужении происходит главным образом на участке расширения. Эти потери зависят от скоростей газа (жидкости) в сжатом сечении потока $V_{сж}$ и в узком сечении трубы V_2 .

Потеря напора при внезапном сужении определяются по формуле Борда, которая выводится из уравнений Д.Бернулли и импульса сил:

$$h_m = [(1/\varepsilon - 1)]^2 (v_2^2 / 2g) = \zeta (v_2^2 / 2g) \quad (6)$$

где $\zeta = \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right)^2$ – коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в узком сечении трубопровода; $\varepsilon = F_{сж} / F_2$ – коэффициент сжатия, определяемый отношением площади сжатого сечения потока $F_{сж}$ к площади трубы в узком сечении F_2 .

Коэффициент сжатия может быть определен по приближенной формуле А.Д.Альтшуля:

$$\varepsilon = 0,57 + [0,043/(1,1 - n)], \quad (7)$$

где $n = F_2/F_1$ – соотношение площадей трубы в узком и широком сечениях.

В табл. 2 приведены значения ζ в зависимости от соотношения площадей n в узком F_2 и широком F_1 сечениях трубы.

Таблица 2

Значения коэффициента местного сопротивления ζ в зависимости от n

$n=F_2/F_1$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1
ζ	0,41	0,4	0,38	0,36	0,34	0,3	0,23	0,2	0,16	0

Резкое снижение потери напора при сжатии потока происходит при плавном сужении трубопровода, называемом конфузуром (рис. 2,а). В конфузуре почти отсутствует отрыв струй от основного потока и поэтому происходит плавное сужение жидкости (газа). Значения коэффициента местного сопротивления ζ для конфузора, входящего в формулу (6), определяется с учетом поправочного коэффициента $k_{сж}$:

$$\varepsilon_{конф} = k_{сж}\zeta = k_{сж}\left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right)^2 \quad (8)$$

Величина поправочного коэффициента $k_{сж}$ зависит от угла конусности α конфузора. При аэродинамических расчетах можно воспользоваться графиком зависимости $k_{сж}$ от α

В связи с возрастанием скорости в конфузуре происходит переход части энергии давления в кинетическую энергию.

Внезапное расширение потока происходит в местах изменения сечения трубопровода с меньшего на большее. Потеря напора при внезапном расширении определяется также по формуле Борда (4):

$$h_m = \zeta(v_1^2/2g), \quad (9)$$

где $\zeta = (1 - V_2/V_1)^2$; $v_1^2/2g$ – скоростной напор в узком сечении трубопровода.

Так как скорости V_1 и V_2 обратно пропорциональны площадям сечений трубопровода, то можно выразить ζ следующим образом:

$$\zeta = \left(1 - \frac{F_1}{F_2}\right)^2 = \left[1 - \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2\right]^2 \quad (10)$$

Если отнести коэффициент местного сопротивления к скоростному напору в широком сечении, то получим обратную зависимость:

$$h_m = \left(\frac{V_1}{V_2} - 1\right)^2 (v_2^2/2g) = \left(\frac{F_2}{F_1} - 1\right)^2 (v_2^2/2g), \quad (11)$$

При выполнении плавного перехода от меньшего к большему сечению трубопровода (рис.2,б), называемого диффузором, резко снижаются потери напора. Потери напора в диффузоре состоят из потерь на трение по его длине и потерь, вызванных с затратой энергии на расширение потока. Потери напора зависят от угла раскрытия α . С уменьшением α завихрения и отрыв струй становятся меньше, а следовательно, и потери энергии.

При расчете потери напора на местные сопротивления в диффузоре учитывают поправочный коэффициент, называемый коэффициентом смягчения $k_{см}$ и зависящим от угла раскрытия α . В диффузоре, в отличие от конфузора, происходит преобразование части кинетической энергии в энергию давления. С учетом $k_{см}$ потерю давления на местное сопротивление в диффузоре определяют по общей формуле коэффициента местного сопротивления: $h_m = k_{см}[(v_1 - v_2)^2/2g]$ (12)

Анализируя аэродинамику прохождения воздуха через различную конфигурацию отверстий, можно заключить, что плавный переход от входного сечения в выходные сечения по форме конфузора, выполненного в нижней подушке формообразующего устройства, является предпочтительным. Это связано с тем, что при вакуумировании технологического пространства происходит всасывание (отсос) воздуха с большего сечения (верхняя плоскость

перфорации) на меньшее сечение (нижняя плоскость перфорации). Из уравнения Д.Бернулли и уравнения неразрывности: ($Q = V_1 \cdot F_1 = V_2 \cdot F_2 = const$, Q -объемный расход) следует что, при течении жидкости (газа) в горизонтальной трубе, имеющей различные сечения, скорость жидкости больше в местах сужения, а давление больше в более широких местах, т.е. там где скорости меньше.

Таким образом, расположение деформируемой ткани в соответствии с рис.3 обеспечивает, во-первых, более плотное прилегание к нижней подушке устройства за счет увеличения площадей, охваченных напором воздуха при вакуумировании; во-вторых, давление в верхней плоскости подушки больше, чем в нижней, где отверстие имеет меньший диаметр. Подобное условие контактирования ткани с рабочей поверхностью подушки создает более благоприятную картину деформирования за счет интенсификации процесса формообразования ткани.

Рис. 3. Элементарная ячейка с перфорациями в пределах толщины 8 нижней подушки устройства для формообразования объемных деталей одежды методом вакуумирования; -узел конусности; t – шаг перфораций, d_1, d_2 – соответственно диаметры входного и выходного отверстия.

Так как воздух представляется сжимаемой жидкостью, то уравнение Д.Бернулли для потока изделий жидкости вполне применимо для любого газового потока при небольших перепадах давления. Так, в частном случае, когда разница температур перемещаемого воздуха и окружающей среды невелика, то можно пренебречь разницей геометрических напоров и уравнение Д.Бернулли имеет вид [5]:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} = const, \text{ м} \quad (13)$$

или, представим в форме, более удобной для аэродинамических расчетов:

$$p_1 + \frac{\gamma V_1^2}{2g} = p_2 + \frac{\gamma V_2^2}{2g} = const, \text{ кгс/м}^2 \quad (14)$$

Для реальных газов в уравнение (14) вводится еще один член уравнения, выражающий потери напора (давления) Δp на преодоление гидравлических сопротивлений (3). Поэтому уравнение (14) принимает вид, если давление измерить в Па:

$$p_1 + \frac{\gamma v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\gamma v_2^2}{2} + \Delta p, \quad (15)$$

где p_1, v_1 – соответственно давление и скорость газа во входном сечении трубопровода; p_2, v_2 – соответственно давление и скорость газа в выходном сечении трубопровода;

γ – объемный вес (плотность) газа, кг/м^3 . При аэродинамических расчетах для стандартного воздуха следует принять объемный вес $\gamma=1,2 \text{ кгс/м}^3$.

Для любого участка газопровода потеря напора на трение ($\Delta p = \Delta p_{\text{тр}}$) по длине l может быть определена для круглых сечений по формуле Дарси:

$$\Delta p_{\text{тр}} = \frac{\lambda}{d} \cdot \frac{\gamma V^2}{2} \cdot l, \text{ Па} \quad (16)$$

где λ – коэффициент потери напора на трение по длине l ; d – диаметр воздухопровода, м;

При ориентировочных расчетах λ можно принять равным 0,02.

Из формулы (7) следует, что потеря напора на трение прямо пропорциональна длине (в нашем случае толщине нижней подушки) воздухопровода и обратно пропорциональна диаметру отверстия. Потеря напора Δp увеличивается по параболической зависимости от скорости воздуха. Воздуховоды обычно изготавливаются из тонколистовой стали, для которой абсолютная шероховатость принимается равной $k=0,1$ мм. При изготовлении

воздуховодов из других конструкционных материалов необходимо на табличные значения удельного сопротивления на трение $k_{тр}$ и λ/d вводить поправочный коэффициент β , учитывающий изменение $h_{тр}$ и определяемый по формуле:

$$\beta = (kV)^{0,25}, \quad (17)$$

где k – абсолютная шероховатость стенки воздуховода, мм; V – скорость воздуха, м/с.

Исходя из физико-механических свойств деформирующей ткани для формообразования элементов одежды можно рассчитать примерно диаметры входных отверстий в нижней подушке рассматриваемого устройства. Результаты испытаний некоторых костюмных тканей приведены в табл. 4. Эксперименты были проведены на образцах размером 250x50 мм, заправленные в зажимах по методу «стрип». Одноосное растяжение производили по стандартной методике на разрывной машинке Autograf AG-1, работающей с помощью специальной компьютерной программы.

Средние значения разрывной нагрузки для рассматриваемых тканей по основе/утку составляют 873/660 Н. Тогда удельная разрывная нагрузка $P_{уд}$, приходящаяся на 1 мм длины, равна 17,5/13,2 Н/мм соответственно по основе и утку.

Предельное значение разрывной нагрузки $P_{пр}$ с учетом длины окружности (πd) будет равно для среднего показателя удельной разрывной нагрузки по основе/утку:

$$P_{пр} = P_{уд} \cdot \pi d, \text{ Н} \quad (18)$$

Предельное напряжение растяжения $\sigma_{пр}$, вызывающее разрушение ткани, равно

$$\sigma_{пр} = \frac{P_{пр}}{F}, \text{ Н/мм}^2 \quad (19)$$

где $F = \pi d^2/4$ – площадь входного отверстия в нижней подушке; d – диаметр отверстия, мм.

С учетом (18) имеем:

$$\sigma_{пр} = \frac{P_{уд} \cdot \pi d \cdot 4}{\pi / d^2} = \frac{P_{уд} \cdot 4}{d}, \quad (20)$$

$$\text{откуда} \quad d = \frac{4 \cdot P_{уд}}{\sigma_{пр}}, \text{ мм} \quad (21)$$

При средних предельных значениях напряжения растяжения (26,55 Н/мм²) и удельной разрывной нагрузки по основе/утку (15,36 Н/мм²) минимальное значение диаметра входного отверстия

$$d = \frac{4 \cdot 15,36}{26,55} = 2,3 \text{ мм} \quad (22)$$

Таким образом, при изготовлении перфораций в форме конфузора диаметр выходного отверстия можно принять равным 2 мм и диаметр верхнего отверстия – 4 мм исходя из технологических соображений. Для определения общего количества перфораций, расположенных в виде элементарной ячейки (рис.3), необходимо соотнести размеры формообразующей поверхности элемента одежды и шаг отверстий (t). При этом примем конструктивно шаг, равным 6 мм, что позволяет расположить в центре ячейки дополнительно отверстие $d_2=2$ мм.

Литература

1. С.Ш.Ташпулатов. Разработка высокоэффективной ресурсосберегающей технологии изготовления швейных изделий: Автореф. дис... докт.техн.наук. – Ташкент: ТИТЛП. 2008.- 38 с.
2. Д.А.Бахриддинова, С.Ш. Ташпулатов, Э.Ш.Алимбаев, Д.А.Исмаилова. Изменение геометрических параметров текстильных материалов для ВТО деталей одежды// Проблемы текстиля. – Ташкент, 2011.-№1. – С. 63-66.
3. Патент UZ № FAP 00918. Устройство для формования объемных деталей одежды /Д.А. Бахриддинова, С.Ш.Ташпулатов, А.Д.Джураев, Т.Д.Кадиров, С.З.Юнусов, А.Ю.Тошев, Н.М.Артикбаева, Б.А.Рихсиева // Расмий ахборотнома. – 2012 - № 6
4. Б.М.Яворский, А.А.Детлаф. Справочник по физике. – М.: Наука, 1971. – 940 стр.
5. В.А.Костюков. Основы гидравлики и аэродинамики. - М: Высшая школа, 1975. – 220с.

6. Tashpulatov, S.S., Dzhuraev, A.D., Chervnova, I.K., Bekhbudov, S.K., Raydosova, K. Theoretical-experimental method of determination of parameters of the roller with the rubber bushing of the device for applying the polymer composition on the connecting seams of clothing items// Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti.2018-January(6), c. 141-14